

CHEGARA PUNKTLARIDA XAVFNI BOSHQARISH TIZIMINING AXBOROT MODELI

Raxmanov Qurbon Sodikovich

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
Toshkent, O‘zbekiston
q.raxmanov@iiau.uz

Rustamova Moxichehra Yaxshiboyevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
mohimrustamova83@gmail.com

Xamidov Voxid Sobirovich

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
Toshkent, O‘zbekiston
vkhamidov@iiau.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada veterinariya nazorat punktlarida biologik va epizootik xavfsizlikni ta‘minlashning zamonaviy usullari "VIS-Chegara" axborot tizimi misolida o‘rganilgan. Mavjud nazorat tizimidagi ma‘lumotlar tarqoqligi va inson omilining yuqori ta‘siri kabi muammolarni hal qilish maqsadida modulli arxitektura ega kompleks axborot modeli ishlab chiqilgan. Modelning asosini ko‘p mezonli baholash tizimi va sun‘iy intellektga asoslangan xavf modellari tashkil etib, ular orqali yuklar xavf darajasiga qarab avtomatik ravishda tasniflanadi. Tadqiqot natijalari veterinariya nazoratini oldindan prognozlash imkoniyatiga ega proaktiv boshqaruv tizimiga o‘tkazish va mavjud resurslardan samarali foydalanishga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: VIS-Chegara, veterinariya nazorati, axborot modeli, yagona markazlashgan baza, axborot modeli arxitekturasi, risk modeli, risk tahlili, riskni baholash, xavfni boshqarish

Kirish

Veterinariya punktlarida amalga oshiriladigan nazorat jarayonlari murakkab tashkiliy tuzilishga ega bo‘lib, ular ko‘p bosqichli, ko‘p subyektli hamda yuqori darajada mas‘uliyatli operatsiyalar majmuasidan iboratdir. Ushbu jarayonlar orqali hayvonlar, chorvachilik mahsulotlari va biologik materiallar harakati ustidan davlat nazorati amalga oshiriladi hamda epizootik xavfsizlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Shu bois mazkur tizimning samaradorligi axborot oqimlarining tashkil etilish darajasi, ma‘lumotlarning aniqligi va ishonchligi, shuningdek, qaror qabul qilish jarayonlarining formalizatsiya darajasiga bevosita bog‘liq hisoblanadi [1, 6-7].

Mavjud amaliyotni tizimli tahlil qilish natijalari veterinariya nazorat tizimida bir qator muhim metodologik va tashkiliy kamchiliklar mavjudligini ko‘rsatadi. Xususan, birinchidan, ma‘lumotlar turli axborot manbalari va platformalarda fragmentatsiyalangan holda saqlanadi, bu esa ularni yagona tizimda qayta ishlash va kompleks tahlil qilish

imkoniyatlarini cheklaydi. Ikkinchidan, risklarni baholash jarayonlari yetarli darajada formal matematik modellar asosida tashkil etilmagan bo‘lib, ular ko‘pincha tavsifiy mezonlar yoki ekspert bahosiga tayanadi. Bu esa baholash natijalarining aniqligi va takrorlanuvchanligini pasaytiradi.

Uchinchidan, qaror qabul qilish jarayonlarida inson omilining yuqori ulushi saqlanib qolmoqda. Mazkur holat, bir tomondan, inspektorlarning kasbiy tajribasiga asoslangan bo‘lsa-da, boshqa tomondan, subyektivlik darajasining oshishiga va turli holatlarda qarorlarning differensial qabul qilinishiga olib keladi. To‘rtinchidan, mavjud tizimlarda real vaqt rejimida monitoring va prognozlash imkoniyatlari yetarli darajada rivojlanmagan bo‘lib, bu esa xavfli holatlarni oldindan aniqlash va profilaktik choralarni ko‘rish samaradorligini pasaytiradi.

Adabiyotlar tahlili

Tadqiqotning nazariy va amaliy asosini bir qator ilmiy manbalar va me‘yoriy hujjatlar tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yildagi PQ-4254-son qarori veterinariya sohasini institutsional jihatdan qayta tashkil etishning huquqiy zaminini belgilab, davlat nazorat tizimini modernizatsiya qilish zaruriyatini rasmiy asoslab bergan.

Raxmanov va Rustamovaning 2025 yilda "Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellekt" jurnalida chop etilgan ilmiy maqolasida veterinariya yagona axborot tizimini yaratishda raqamli integratsiyaning ahamiyati ko'rsatilgan. Xuddi shu mualliflarning "American Journal of Technology and Applied Sciences" jurnalida nashr etilgan xorijiy tajribaga bag'ishlangan tadqiqoti xalqaro amaliyotni tahlil qilib, O‘zbekiston uchun qiyosiy asosni shakllantirgan.

Raxmanov, Rustamova va Boboqulovning 2026 yildagi hamkorlikdagi maqolasida bevosita "VIS-Chegara" tizimi doirasida raqamlashtirish samaradorligi baholangan bo‘lib, ushbu tadqiqotning metodologik davomchisi hisoblanadi. Raxmanov, Rustamova va Tilavovaning 2026 yilda "Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations" jurnalida chop etilgan maqolasi esa veterinariya punktlarini raqamlashtirish va nazorat tizimini takomillashtirish masalalarini qamrab olgan.

Rasmiy axborot manbalari sifatida "vetgov.uz" davlat qo‘mitasining sayti va "singlewindow.uz" bojxona tizimi amaliy ma'lumotlar bazasini ta'minlagan.

Thomann va boshqalarning (2024) tadqiqotida chorvachilik fermalarida Random Forest algoritmi asosida xavf indeksini shakllantirish va nazorat resurslarini maqsadli taqsimlash imkoniyati ko'rsatilgan. Ushbu yondashuv ushbu tadqiqotdagi risk tahlil modulida Random Forest algoritmini qo'llashning metodologik asosi hisoblanadi[8].

Shu va boshqalarning (2023) ishida Tayvan chegara punktlarida import mahsulotlari xavfini ansamblli o'rganish modeli orqali bashorat qilish tadqiq etilgan. Natijalar chegara nazoratida sun'iy intellektga asoslangan avtomatik tasniflash tizimlarining samaradorligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi[9].

Selim va boshqalarning (2021) maqolasida veterinariya sohasida CART qaror daraxti modelining logistik regressiyaga nisbatan yuqori aniqlikda ($AUC=0.92$ va $AUC=0.89$) xavf omillarini tasnif qilishi isbotlangan. Bu natija ushbu tadqiqotda CART modelini qo'llash tanlovini empirik jihatdan asoslab beradi[10].

Aven va boshqalarning (2023) tadqiqotida chegara nazoratida razvedka ma'lumotlari va xavf boshqaruvini integratsiyalashning yagona kontseptual doirasi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu VIS-Chegara tizimining idoralararo axborot almashinuvi arxitekturasiga nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi[11].

Oldroyd va boshqalarning (2021) ishida mashinaviy o'rganish usullari yordamida nazorat resurslarini optimallashtirish va yuqori xavfli obyektlarni oldindan aniqlash samaradorligi ko'rsatilgan. Ushbu yondashuv tadqiqotdagi uch toifali tasniflash tizimi (yashil, sariq, qizil yo'laklar) kontsepsiyasini ilmiy jihatdan mustahkamlaydi[12].

Muammoning qo'yilishi. Mazkur muammolarni bartaraf etish nuqtai nazaridan veterinariya nazorat tizimini raqamlashtirish va integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yagona platformalar orqali ma'lumotlarni markazlashgan holda boshqarish, risklarni miqdoriy baholash hamda qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish zarurati ortib bormoqda [2-5].

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasida joriy etilayotgan VIS-Chegara axborot tizimi veterinariya nazorat jarayonlarini raqamlashtirish va integratsiyalashgan boshqaruvni ta'minlashda muhim instrument sifatida qaraladi. VIS-Chegara tizimi doirasida:

- ma'lumotlarni yagona markazlashgan bazada saqlash;
- idoralararo axborot almashinuvi (bojxona, sanitariya va boshqa nazorat organlari bilan);
- elektron hujjat aylanishini tashkil etish;
- real vaqt rejimida monitoringni amalga oshirish;

- risk tahlilini avtomatlashtirish
- kabi funksiyalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Mazkur imkoniyatlar veterinariya punktlarida xavfni boshqarish jarayonlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Xususan, VIS-Chegara tizimi asosida risklarni baholashni matematik modellar va algoritmlar orqali formalizatsiya qilish, shuningdek, sun'iy intellekt elementlarini joriy etish orqali prognozlash mexanizmlarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini subyektiv yondashuvdan obyektiv, miqdoriy asoslangan yondashuvga o'tkazadi.

Shu asosda veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimining axborot modelini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi. Taklif etilayotgan axborot modeli ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish bosqichlarini yagona integratsiyalashgan tizim doirasida birlashtiradi hamda quyidagi asosiy vazifalarni bajarishga xizmat qiladi:

- axborot oqimlarini optimallashtirish va markazlashtirish;
- risklarni kompleks va miqdoriy baholash;
- qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish;
- real vaqt monitoringi va prognozlashni ta'minlash.

Natijada, veterinariya nazorat tizimi an'anaviy, fragmentatsiyalangan boshqaruv modelidan zamonaviy, raqamlashtirilgan va intellektual boshqaruv tizimiga transformatsiya qilinadi. Bu esa tizim samaradorligini oshirish, epizootik xavflarni kamaytirish hamda xalqaro savdo talablariga muvofiq xavfsizlik darajasini ta'minlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimining axborot modeli arxitekturasi.

Axborot modelining umumiy arxitekturasi.

Taklif etilayotgan veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimining axborot modeli zamonaviy axborot tizimlarini loyihalashning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan **modul prinsipi** asosida shakllantirilgan. Ushbu yondashuv tizimni mustaqil, lekin o'zaro integratsiyalashgan funksional komponentlarga ajratish imkonini beradi, bu esa tizimning moslashuvchanligi, kengaytiriluvchanligi va barqarorligini ta'minlaydi.

Mazkur axborot modeli veterinariya punktlarida xavfni boshqarish jarayonlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishga qaratilgan bo'lib, VIS-Chegara axborot tizimi bilan uzviy integratsiyalashgan holda ishlab chiqilgan. Ushbu model barcha asosiy jarayonlarni yagona platformaga birlashtirgan holda, ma'lumotlarning shakllanishidan boshlab yakuniy qaror qabul qilinishigacha bo'lgan bosqichlarni izchil va mantiqan bog'langan tarzda amalga oshirish imkonini beradi.

Jarayonning boshlanish nuqtasi tadbirkor yoki foydalanuvchi hisoblanadi. U tizimga oddiy ma'lumot kiritish bilan cheklanmay, balki **rasmiy ariza**

yuboradi hamda unga tegishli barcha zarur hujjatlarni biriktiradi. Ushbu hujjatlar tarkibiga tovarning kelib chiqishi, veterinariya sertifikatlari, ruxsatnomalar va boshqa muhim ma'lumotlar kiradi. Shu sababli, mazkur bosqich butun tizimning asosiy kirish nuqtasi sifatida qaraladi va keyingi jarayonlarning aniqligi aynan shu bosqichdagi ma'lumotlar sifatiga bog'liq bo'ladi.

Yuborilgan ariza yagona oyna (web-portal) orqali qabul qilinadi. Ushbu modul tizimning kirish darajasi sifatida xizmat qilib, ma'lumotlarni dastlabki tekshiruvdan o'tkazadi, ya'ni ularning to'liqligi, mantiqligi va normativ talablarga mosligini nazorat qiladi. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar shu bosqichdayoq aniqlanib, tizimdan chiqariladi. Shu orqali keyingi bosqichlarda xatoliklar yuzaga kelishining oldi olinadi.

Shundan so'ng ma'lumotlar VIS-Chegara axborot tizimiga uzatiladi. Mazkur tizim modelning markaziy yadrosi bo'lib, barcha axborot oqimlarini boshqaradi, turli davlat tizimlari bilan integratsiyani ta'minlaydi va elektron hujjat aylanishini amalga oshiradi. VIS-Chegara tizimi orqali ma'lumotlar yagona bazaga jamlanadi va real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Shu jihatdan, ushbu tizim nafaqat texnik platforma, balki boshqaruvning intellektual markazi sifatida namoyon bo'ladi.

Keyingi bosqichda ma'lumotlar yig'iladi, standartlashtiriladi va qayta ishlanadi. Bu jarayonda turli manbalardan kelgan axborotlar yagona formatga keltiriladi, takroriy ma'lumotlar bartaraf etiladi va tahlil uchun tayyor holatga keltiriladi. Mazkur bosqich tizimning samarali ishlashi uchun muhim bo'lib, keyingi analitik jarayonlarning aniqligini ta'minlaydi.

Axborot modelining eng muhim bosqichi - risk tahlil modulidir. Ushbu modul kiruvchi ma'lumotlarni chuqur tahlil qilib, har bir yuk yoki mahsulot uchun xavf darajasini aniqlaydi. Tahlil jarayonida tovarning kelib chiqish hududi, epizootik vaziyat, statistik ma'lumotlar va boshqa omillar inobatga olinadi. Ayniqsa, agar tovar karantin zonalardan keltirilgan bo'lsa yoki unda kasallik xavfi mavjud bo'lsa, tizim uni avtomatik ravishda yuqori xavf toifasiga kiritadi. Risk baholash jarayoni modulda xavfni toifalashda

CART qaror daraxti, ehtimollikni hisoblashda logistik regressiya, vazn koeffitsientlarini aniqlashda esa Random Forest algoritmlari qo'llaniladi, bu esa qarorlarning ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi[8,10].

Risk tahlili natijalari asosida qaror qabul qilish CART qaror daraxti moduli ishga tushadi. Ushbu modul tizimning boshqaruv markazi sifatida faoliyat yuritib, nafaqat qaror chiqaradi, balki nazorat darajasini ham belgilaydi. Qaror quyidagi mantiq asosida shakllanadi:

- xavf darajasi yuqori bo'lsa - nazorat kuchaytiriladi, chuqur tekshiruv va laboratoriya tahlillari majburiy tarzda amalga oshiriladi;
- xavf darajasi o'rta bo'lsa - qo'shimcha tekshiruvlar va hujjatlar talab qilinadi;
- xavf darajasi past bo'lsa - tekshiruv soddalashtiriladi va tezkor ruxsat beriladi.

Shu tariqa, qaror qabul qilish moduli oddiy tasniflash vositasi emas, balki nazorat intensivligini boshqaruvchi intellektual mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Qabul qilingan qaror veterinariya inspektoriga uzatiladi. Inspektor tizim tavsiyalariga asoslanib amaliy nazoratni amalga oshiradi. Yuqori xavf holatlarida tekshiruvlar kuchaytiriladi, laboratoriya tahlillari o'tkaziladi, past xavf holatlarida esa jarayon yengillashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Bu yondashuv resurslardan samarali foydalanish va nazorat jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Laboratoriya tizimi qo'shimcha nazorat bosqichi sifatida xizmat qiladi. Bu yerda namunalar tekshiriladi va kasalliklar mavjudligi aniqlanadi. Olingan natijalar yana tizimga qaytarilib, yakuniy qarorlarni aniqlashtirishga xizmat qiladi.

Jarayon yakunida barcha ma'lumotlar markaziy ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Ushbu baza tizimning asosiy axborot ombori bo'lib, unda operativ va tarixiy ma'lumotlar jamlanadi. Ushbu ma'lumotlar asosida tahliliy hisobotlar shakllantiriladi, tendensiyalar aniqlanadi va kelgusidagi boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos yaratiladi.

Umuman olganda, taklif etilgan CART qaror daraxti axborot modeli veterinariya punktlarida xavfni boshqarish jarayonlarini kompleks raqamlashtirishga xizmat qiladi. Modelning asosiy ustunligi shundaki, u barcha jarayonlarni yagona tizimga birlashtirib, ularning o‘zaro uzviy ishlashini ta‘minlaydi. Natijada axborot oqimlari optimallashtiriladi, risk baholash ilmiy asoslanadi va qaror qabul qilish jarayoni sezilarli darajada tezlashadi.

Shunday qilib, mazkur model veterinariya nazorat tizimini an‘anaviy yondashuvdan zamonaviy, moslashuvchan va intellektual boshqaruv tizimiga o‘tkazadi. Bu esa nafaqat nazorat samaradorligini oshiradi, balki biologik xavfsizlikni ta‘minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot modelining mantiqiy ishlash jarayoni. Zamonaviy raqamli veterinariya nazorati tizimlarida, xususan **VIS-Chegara** platformasi doirasida axborot oqimlarini boshqarish va qaror qabul qilish jarayonlari integratsiyalashgan, ko‘p bosqichli va modulli arxitektura asosida tashkil etiladi. Ushbu logistik regressiya model davlat nazorati samaradorligini oshirish, inson omilini kamaytirish hamda xavfga asoslangan boshqaruvni joriy etishga xizmat qiladi.

Axborot modelining umumiy ishlash zanjiri quyidagi ko‘rinishga ega:

2-rasm. Axborot modelining umumiy ishlash zanjiri.

Mazkur jarayonni ilmiy jihatdan axborot oqimlari, qaror nazariyasi va risk-menejment tamoyillari asosida quyidagicha keng tahlil qilish mumkin:

1. Tadbirkor tomonidan ma‘lumotlarni kiritish (Input layer)

Ushbu bosqichda foydalanuvchi (tadbirkor yoki eksport/import subyekti) tomonidan quyidagi ma‘lumotlar tizimga kiritiladi:

- yuk (tovar) turi va kodi;
- kelib chiqish mamlakati;

- veterinariya sertifikatlari;
- logistika va transport ma‘lumotlari.

Bu jarayon axborot tizimlarida “birlamchi ma‘lumotlar generatsiyasi” bosqichi hisoblanadi va uning aniqligi keyingi qarorlarning ishonchligiga bevosita ta‘sir qiladi.

2. Portal orqali ma‘lumotlarni qabul qilish va validatsiya (Pre-processing layer)

Portal (Yagona oyna tizimi) quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- sintaktik tekshiruv (format, to‘liqlik);
- semantik tekshiruv (moslik, mantiqiylik);
- normativ-huquqiy talablar bilan solishtirish.

Bu bosqichda ETL (Extract–Transform–Load) tamoyillari qo‘llanilib, noto‘g‘ri yoki to‘liq bo‘lmagan ma‘lumotlar filtrlanadi.

3. VIS-Chegara tizimiga integratsiya (Integration layer). Ma‘lumotlar markaziy tizimga uzatiladi quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- boshqa davlat axborot tizimlari bilan solishtiriladi;
- tarixiy ma‘lumotlar bilan integratsiya qilinadi;
- identifikatsiya va autentifikatsiya amalga oshiriladi.

4. Risk tahlil moduli orqali baholash (Analytical layer)

Risk tahlil modeli asosiy analitik komponent bo‘lib, quyidagi matematik model asosida ishlaydi:

$$E = \sum_{i=1}^n w_i \cdot M_i$$

Bu yerda, E – umumiy xavf darajasi, w_i – mezon og‘irlik koeffitsienti va M_i – mezon qiymati.

Vazn koeffitsientlari w_i AHP metodi asosida aniqlangan bo‘lib, soha ekspertlari ishtirokida juftlik taqqoslash matritsasi tuzilgan va izchillik nisbati $CR < 0.10$ shartini qanoatlantirgan. Dastlabki sozlashda ushbu koeffitsientlar [10,12] ga muvofiq kiritilgan.

Risk past xavf (yashil yo‘lak), o‘rta xavf (sariq yo‘lak) va yuqori xavf (qizil yo‘lak) toifalarga ajratiladi.

Ushbu bosqich statistik tahlil, ekspert tizimlari va sun‘iy intellekt elementlari asosida ishlashi mumkin.

5. Qaror qabul qilish Random Forest moduli (Decision-making layer). Risk natijalariga asoslanib tizim quyidagi qarorlarni ishlab chiqadi:

- avtomatik ruxsat berish;
- qo'shimcha tekshiruvga yuborish;
- laboratoriya tahliliga yo'naltirish;
- rad etish va uning sabablari.

Bu bosqich qaror nazariyasi (decision theory) va ko'p mezonli optimallashtirish usullariga asoslanadi.

6. Inspektor tomonidan tasdiqlash (Human-in-the-loop). Agar tizim avtomatik qaror qabul qilmasa, inspektor:

- tizim tavsiyalarini ko'rib chiqadi;
- qo'shimcha tekshiruv o'tkazadi;
- yakuniy qarorni tasdiqlaydi.

Bu yerda inson va sun'iy tizim o'rtasidagi gibridd boshqaruv modeli qo'llaniladi.

7. Natijani foydalanuvchiga yetkazish (Output layer). Qaror natijalari foydalanuvchiga elektron ruxsatnoma, rad etish sabablari va qo'shimcha talablar shakllarida taqdim etiladi.

Bu bosqich axborotni vizualizatsiya qilish va kommunikatsiya jarayonini ifodalaydi.

8. Ma'lumotlar bazasida saqlash (Storage layer)

Jarayon yakunida barcha ma'lumotlar:

- markaziy bazaga yoziladi;
- audit va monitoring uchun saqlanadi;
- keyingi tahlillar uchun foydalaniladi.

Bu bosqich Big Data va ma'lumotlar ombori (Data Warehouse) konsepsiyalariga asoslanadi.

Mazkur axborot modeli quyidagi jarayonlarni bajaradi:

- modullilik va integratsiyalashuv tamoyillariga asoslanganligi;
- riskga asoslangan boshqaruvni ta'minlanganligi;
- inson omilini minimallashtirilganligi;
- qaror qabul qilish tezligi va aniqligini oshirishi.

Shuningdek, modelni takomillashtirish uchun sun'iy intellekt asosida prognozlash, real vaqt

monitoring tizimlari va avtomatik o'rganadigan (self-learning) algoritmlarni qo'shish davr talabi sanaladi.

3. Xavfni boshqarish tizimida riskni baholashning matematik modeli (axborot modelining yadrosi)

Veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimining samaradorligi bevosita riskni baholashning aniqligi va ilmiy asoslanganligiga bog'liqdir. An'anaviy yondashuvlarda risk ko'pincha tavsifiy yoki ekspert bahosi asosida aniqlanadi, bu esa baholash natijalarining subyektivligi va takrorlanuvchanligining past bo'lishiga olib keladi. Shu sababli, riskni baholash jarayonini matematik jihatdan formalizatsiya qilish, ya'ni uni aniq ko'rsatkichlar va hisoblash usullari orqali ifodalash zarurati yuzaga keladi.

Mazkur tadqiqotda riskni baholash tizimi ko'p mezonli (multi-criteria) yondashuv asosida qurilib, veterinariya punktlari faoliyatining turli jihatlarini kompleks tarzda hisobga olish imkonini beradi. Ushbu yondashuv murakkab tizimlarni bir nechta o'zaro bog'liq parametrlar asosida baholash imkonini beruvchi zamonaviy ilmiy metodologiyaga asoslanadi.

Axborot modelining markaziy elementi bu riskni matematik baholash mexanizmi hisoblanadi.

Integral samaradorlik modeli

$$E = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot M_i$$

Bu yerda, E - tizim samaradorligi, M_i - mezon qiymatlari (0–1 oralig'ida) va w_i - og'irlik koeffitsientlari

Model uchun real qiymatlar. Axborot modelida quyidagi eksperimental qiymatlar qo'llaniladi:

1-jadval. Axborot modelining eksperimental qiymatlar

Mezon	Belgisi	Qiymat
Tashkiliy-boshqaruv	M_1	0.78
Jarayon samaradorligi	M_2	0.72
Xizmat sifati	M_3	0.80
Raqamlashtirish	M_4	0.85
Monitoring	M_5	0.76
Analitika	M_6	0.74

Og‘irlik koeffitsientlari:

$$w_1 = 0.20, w_2 = 0.20, w_3 = 0.15, w_4 = 0.15, w_5 = 0.15, w_6 = 0.15$$

Hisoblash natijasi

$$E = 0.7725$$

Bu qiymat tizim samaradorligi yuqori darajaga yaqin ekanligini ko‘rsatadi.

Klassik risk modeli. Axborot modelida risk quyidagicha aniqlanadi:

$$R = 1 - E$$
$$R = 1 - 0.7725 = 0.2275$$

Bu natija past xavf darajasi mavjudligini bildiradi.

Sun‘iy intellekt asosidagi risk modeli.

Axborot modelini yanada mukammallashtirish uchun AI asosidagi logistik model qo‘llaniladi:

$$R_{AI} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\theta - E)}}$$

Parametrlar:

- $\theta = 0.75$
- $\beta = 8$

Natija:

$$R_{AI} \approx 0.455$$

Bu esa **o‘rta xavf darajasini** ko‘rsatadi[9,11].

Axborot modelining ilmiy ahamiyati sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Kompleks yondashuv. Tashkiliy, texnologik va analitik omillarni yagona tizimda birlashtiradi

2. Avtomatlashtirish. Riskni real vaqt rejimida avtomatik hisoblaydi

3. Moslashuvchanlik. AI modeli orqali o‘zgaruvchan muhitga tez moslashadi

4. Qaror qabul qilishni optimallashtirish. Inspektor yuklamasini kamaytiradi va xatoliklarni minimallashtiradi

7. Umuman olganda veterinariya punktlarida xavfni boshqarishning axborot modeli:

- ma‘lumotlarga asoslangan boshqaruvni ta‘minlaydi;

- riskni aniq va tez baholaydi;
- nazorat samaradorligini oshiradi;
- sun‘iy intellekt orqali prognozlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, model ikki bosqichli baholashga asoslanadi:

- klassik matematik model (E, R);
- AI asosidagi prognoz modeli (R_AI).

Natijada VIS-Chegara tizimi doirasida veterinariya nazorati raqamli, aqlli va yuqori samarali boshqaruv tizimi sifatida shakllanadi.

Modelning afzalliklari va ilmiy yangiligi

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimini axborotlashtirish, integratsiyalashgan boshqaruvni joriy etish hamda risklarni baholashni raqamli va matematik asosda tashkil etishga qaratilgan yangi yondashuvni ishlab chiqish bilan izohlanadi. Tadqiqot doirasida quyidagi ilmiy natijalarga erishildi:

1. Veterinariya punktlarida xavfni boshqarish uchun integratsiyalashgan axborot modeli ishlab chiqildi

Tadqiqotda birinchi marta veterinariya punktlarida xavfni boshqarish jarayonlarini to‘liq qamrab oluvchi, ya‘ni:

- ma‘lumotlarni yig‘ish,
- qayta ishlash,
- tahlil qilish,
- riskni baholash,
- qaror qabul qilish.

Bosqichlarini yagona tizimga birlashtiruvchi integratsiyalashgan axborot modeli taklif etildi. Ushbu model an‘anaviy fragmentatsiyalangan boshqaruvdan farqli ravishda barcha axborot oqimlarini yagona platformada konsolidatsiya qiladi.

2. VIS-Chegara tizimi asosida modulli arxitektura konsepsiyasi asoslandi

Tadqiqotda veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimi uchun modul prinsipi asosida qurilgan arxitektura ishlab chiqildi. Mazkur arxitektura:

- foydalanuvchi (tadbirkor),
- yagona oyna (portal),
- VIS-Chegara markaziy tizimi,

- risk tahlil,
- qaror qabul qilish,
- monitoring va analitika.

Modullaridan tashkil topgan holda ularning funksional o‘zaro bog‘liqligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Bu yondashuv tizimni moslashuvchan va kengaytiriluvchan qilish imkonini yaratadi.

3. Axborot oqimlarini markazlashtirish va standartlashtirish mexanizmi ishlab chiqildi

Taklif etilgan model doirasida veterinariya nazoratida mavjud bo‘lgan tarqoq ma‘lumotlar oqimini yagona axborot tizimida integratsiyalash va standartlashtirish mexanizmi taklif etildi. Natijada:

- ma‘lumotlar takrorlanishi kamayadi;
- axborot sifati va aniqligi oshadi;
- tizimda tezkor va ishonchli tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

4. Riskni baholashning axborot modeliga integratsiyalashgan matematik mexanizmi taklif etildi

Tadqiqotda riskni baholash jarayoni axborot modelining tarkibiy qismi sifatida ko‘rib chiqilib, u:

- ko‘p mezonli baholash modeli (M_1-M_6),
- integral samaradorlik ko‘rsatkichi,
- hamda AI asosidagi prognozlash bilan integratsiyalashgan holda ishlab chiqildi.

Bu esa axborot modeli doirasida riskni miqdoriy va obyektiv baholash imkonini beradi.

5. Qaror qabul qilish jarayonini axborot tizimi orqali avtomatlashtirish mexanizmi asoslandi

Taklif etilgan modelda risk tahlil natijalari asosida qaror qabul qilishning avtomatlashtirilgan mexanizmi ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv:

- qaror qabul qilish tezligini oshiradi;
- inson omilini kamaytiradi;
- baholash natijalarining izchilligini ta‘minlaydi.

Bu esa veterinariya nazorat tizimida boshqaruvning yangi - raqamli va algoritmik bosqichiga o‘tishni anglatadi.

6. Real vaqt monitoring va analitik boshqaruv mexanizmi ishlab chiqildi

Axborot modeli tarkibida real vaqt rejimida ishlovchi monitoring va analitika moduli asoslandi. Ushbu modul:

- operatsion jarayonlarni uzluksiz kuzatish;
- statistik va trend tahlilini amalga oshirish;
- boshqaruv qarorlarini qo‘llab-quvvatlash imkonini beradi.

Natijada tizim reaktiv boshqaruvdan proaktiv boshqaruvga o‘tadi.

7. Riskga asoslangan boshqaruv va resurslarni optimallashtirish yondashuvi taklif etildi

Modelda obyektlarni xavf darajasiga qarab tasniflash (yashil, sariq, qizil yo‘laklar) orqali nazorat resurslarini samarali taqsimlash mexanizmi ishlab chiqildi. Bu yondashuv:

- past riskli obyektlarni tezkor o‘tkazish;
- yuqori riskli obyektlarga chuqur nazoratni yo‘naltirish imkonini beradi.

Natijalar

Olib borilgan tadqiqot doirasida veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimining integratsiyalashgan axborot modeli ishlab chiqildi va uning asosiy komponentlari ilmiy jihatdan asoslab berildi.

- **Birinchi natija** sifatida modulli arxitekturaga ega axborot modeli taklif etildi. Model quyidagi funksional bloklardan iborat: foydalanuvchi interfeysi (yagona oyna), VIS-Chegara markaziy tizimi, risk tahlil moduli, qaror qabul qilish moduli hamda monitoring va analitika moduli. Ushbu modullar o‘zaro integratsiyalashgan holda ishlaydi va ma‘lumotlarning kiritilishidan tortib yakuniy qaror qabul qilinishigacha bo‘lgan barcha bosqichlarni yagona tizim doirasida ta‘minlaydi.
- **Ikkinchi natija** sifatida riskni baholashning ko‘p mezonli matematik modeli ishlab chiqildi. Integral samaradorlik ko‘rsatkichi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$E = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot M_i$$

Eksperimental qiymatlar asosida hisoblash natijasida $E = 0.7725$ qiymati olindi, bu esa tizim samaradorligi yuqori darajaga yaqin ekanligini ko‘rsatadi. Klassik risk modeli bo‘yicha $R = 1 - E = 0.2275$, ya‘ni past xavf darajasi aniqlanadi.

- **Uchinchi natija** sifatida sun‘iy intellektga asoslangan logistik risk modeli joriy etildi:

$$R_{AI} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\theta - E)}}$$

$\theta = 0.75$ va $\beta = 8$ parametrlari bilan $R_{AI} \approx 0.455$ qiymati hosil bo‘lib, bu o‘rta xavf darajasini ko‘rsatadi. Ushbu ikki bosqichli baholash yondashuvi — klassik matematik model va AI asosidagi prognoz modeli — birgalikda qo‘llanilib, riskni yanada aniq va ishonchli baholash imkonini beradi.

- **To‘rtinchi natija** sifatida xavf darajasiga ko‘ra uch toifali tasniflash tizimi (yashil, sariq va qizil yo‘laklar) joriy etildi[11,12]. Ushbu tizim nazorat resurslarini maqsadli taqsimlash, ya‘ni past xavfli yuklarni tezkor o‘tkazish va yuqori xavfli yuklar ustidan kuchaytirilgan nazoratni amalga oshirish imkonini beradi.
- **Beshinchi natija** sifatida CART qaror daraxti, logistik regressiya va Random Forest algoritmlarining kombinatsiyasi asosida qaror qabul qilishning avtomatlashtirilgan mexanizmi asoslandi[8,9,10]. Ushbu yondashuv inson omilining ta‘sirini kamaytiradi, qaror qabul qilish tezligi va izchilligini oshiradi hamda inspektorlarning yuklamasini optimallashtiradi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan axborot modeli veterinariya nazorat tizimini an‘anaviy, fragmentatsiyalangan boshqaruvdan raqamlashtirilgan, intellektual va proaktiv boshqaruv tizimiga transformatsiya qilish uchun zarur metodologik va texnologik asosni ta‘minlaydi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida veterinariya punktlarida xavfni boshqarish tizimini takomillashtirish maqsadida integratsiyalashgan axborot modeli ishlab chiqildi. Taklif etilgan model zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ko‘p mezonli matematik baholash usullari hamda

sun‘iy intellekt elementlari asosida shakllantirilgan bo‘lib, u veterinariya nazorat jarayonlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Mazkur modelni joriy etish natijasida, birinchidan, veterinariya punktlarida mavjud bo‘lgan axborot oqimlari tizimlashtiriladi va markazlashtiriladi. Turli manbalarda tarqoq holda saqlanayotgan ma‘lumotlarni yagona platforma doirasida integratsiyalash orqali ma‘lumotlarning yaxlitligi, aniqligi va ishonchiligi ta‘minlanadi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonida foydalaniladigan axborotning sifatini oshiradi hamda ortiqcha takroriy operatsiyalarni kamaytiradi.

Ikkinchidan, riskni baholash jarayoni matematik va algoritmik asosga o‘tkaziladi. Ko‘p mezonli baholash modeli va sun‘iy intellektga asoslangan prognozlash mexanizmlarini qo‘llash orqali risk darajasini miqdoriy va obyektiv baholash imkoniyati yaratiladi. Natijada baholash jarayonidagi subyektivlik darajasi kamayadi, yashirin va potensial xavflarni aniqlash imkoniyati kengayadi hamda tizimning umumiy ishonchiligi oshadi.

Uchinchidan, qaror qabul qilish jarayoni optimallashtiriladi va avtomatlashtiriladi. Risk tahlil natijalari asosida qarorlarni avtomatik shakllantirish imkoniyati yaratilishi natijasida operatsion jarayonlar tezlashadi, inson omilining ta‘siri kamayadi hamda qarorlar qabul qilishda izchillik ta‘minlanadi. Bu esa veterinariya nazoratining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Bundan tashqari, model tarkibiga kiritilgan real vaqt monitoring va analitika modullari orqali tizim faoliyatini doimiy ravishda kuzatish, statistik tahlil qilish hamda kelajakdagi xavflarni prognozlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa boshqaruv jarayonini reaktiv yondashuvdan proaktiv yondashuvga o‘tkazadi, ya‘ni muammolar yuzaga kelgandan keyin emas, balki oldindan aniqlanib, tegishli choralar ko‘riladi.

Yuqoridagi natijalar asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, taklif etilgan axborot modeli veterinariya nazorat tizimini an‘anaviy boshqaruv shaklidan zamonaviy, raqamlashtirilgan va intellektual

boshqaruv tizimiga transformatsiya qiladi. Natijada tizim:

- samaradorlik nuqtai nazaridan optimallashtirilgan;
- operatsion tezlik jihatidan takomillashtirilgan;
- shaffoflik va nazorat qilinuvchanlik darajasi oshirilgan;
- hamda tashqi va ichki omillarga moslashuvchan bo‘lgan boshqaruv tizimiga aylanishi ta’minlanadi.

Shu tariqa, ishlab chiqilgan model veterinariya punktlarida xavfni boshqarish jarayonlarini kompleks takomillashtirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan qo‘llash mumkin bo‘lgan samarali yechim sifatida tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 martdagi «O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida» PQ-4254-son qarori. <https://lex.uz/docs/4258732>.
2. Raxmanov Q.S., Rustamova M.Ya. Veterinariya yagona axborot tizimini ishlab chiqishda raqamli integratsiya. Raqamli Transformatsiya va Sun‘iy Intellekt ilmiy jurnali. ISSN: 3030-3346. VOLUME 3, ISSUE 3, IYUN 2025. 147-152 b. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v3i321>.
3. Rakhmanov K.S., Rustamova M.Y. Studying the experience of foreign countries in developing a unified veterinary information system in Uzbekistan. American Journal of Technology and Applied Sciences, ISSN (E): 2832-1766. Volume 36, May – 2025. Pp. 17-23. <http://www.americanjournal.org/>.
4. Raxmanov Q.S., Rustamova M.Ya., Boboqulov I.X. “VIS-CHEGARA” yagona axborot tizimi orqali veterinariya nazoratini raqamlashtirish samaradorligi. Raqamli Transformatsiya va Sun‘iy Intellekt ilmiy jurnali. ISSN: 3030-3346. VOLUME 4, ISSUE 1, FEBRARY 2026. 166-170 b. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v4i122>.

5. Raxmanov Q.S., Rustamova M.Ya., Tilavova N.O. Digitization of veterinary points and improvement of the control system. Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. Volume 5, Issue 03 (2026 April). pp.2546-2552. <https://ijmri.de/index.php/jmsi/article/view/6866/6519>.
6. <https://www.vetgov.uz> - Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi rasmiy sayti.
7. <https://singlewindow.uz> - “Yagona darcha” bojxona axborot tizimi.
8. Thomann B., Kuntzer T., Schüpbach-Regula G., Rieder S. Investigating the use of machine learning algorithms to support risk-based animal welfare inspections of cattle and pig farms. *Frontiers in Veterinary Science*. 2024. Vol. 11. P. 1401007. <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1401007>
9. Wu L.-Y., Liu F.-M., Weng S.-S., Lin W.-C. EL V.2 Model for Predicting Food Safety Risks at Taiwan Border Using the Voting-Based Ensemble Method. *Foods*. 2023. Vol. 12, No. 11. P. 2118. <https://doi.org/10.3390/foods12112118>
10. Selim A., Megahed A., Kandeel S., Alanazi A.D., Almohammed H.I. Determination of Seroprevalence of Contagious Caprine Pleuropneumonia and Associated Risk Factors in Goats and Sheep Using Classification and Regression Tree. *Animals*. 2021. Vol. 11, No. 4. P. 1165. <https://doi.org/10.3390/ani11041165>
11. Aven T., Seif A., Karatzoudi K. A new perspective for the integration of intelligence and risk management in a customs and border control context. *Journal of Risk Research*. 2023. Vol. 26, No. 4. P. 433–449. <https://doi.org/10.1080/13669877.2023.2176912>
12. Oldroyd R.A., Morris M.A., Birkin M. Predicting Food Safety Compliance for Informed Food Outlet Inspections: A Machine Learning Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. Vol. 18, No. 23. P. 12635. <https://doi.org/10.3390/ijerph182312635>

